

Os sistemas agroflorestais e a produção descentralizada de alimentos e energia

O papel das talhadas e das talhadas-de-cabeça (ou altas)

www.agforward.eu

O problema da árvore

Desde a emergência do *Homo sapiens* até cerca de 200 a 300 anos, as árvores têm sido a principal fonte de energia (e de outros materiais e alimentos). Há 20,000 anos, a razão árvores/humanos era de cerca de 1,5 milhões para 1, mas atualmente caiu drasticamente para cerca de 400 para 1 (e continua a descer). Para salvar o planeta e a humanidade, necessitamos de sistemas de produção de alimentos e energia eficientes em termos de abastecimento e que, ao mesmo tempo, melhorem a qualidade e sustentabilidade da biosfera. A melhor maneira de o conseguir será revertendo o declínio desta relação entre árvores e pessoas.

Idealmente, para minimizar as perdas por transmissão, a energia renovável necessária para substituir os combustíveis fósseis deve ser produzida perto de onde será usada. Este sistema deverá também ter outros benefícios e ser completamente sustentável. Todos os sistemas agroflorestais são potencialmente capazes de o fazer, mas os sistemas que integrem a produção de energia e alimentos serão os mais eficazes e sustentáveis.

Talhada de salgueiros feita com serra circular.

Vista aérea do sistema agroflorestal com aveleiras de *Wakelyns*

A produção de combustíveis: talhadas e talhadas altas

Os sistemas desenvolvidos na *Wakelyns Agroforestry*, uma exploração de 23 ha em *East Suffolk*, no Reino Unido, foram planeados no início dos anos 90. As primeiras árvores para madeira foram plantadas no início de 1994, o sistema com aveleiras conduzidas em talhadia foi plantado em 1995 e o dos salgueiros em 1998. As áreas de cultura agrícola em ambos os sistemas, de produção de madeira em peça e em talhadia, são ocupadas pelas mesmas culturas numa única rotação biológica, que inclui cereais e hortícolas.

As aveleiras e salgueiros foram plantados em filas duplas e a talhadia feita com uma serra circular, a cada 5 anos nas aveleiras e a cada 2 anos nos salgueiros. Os troncos cortados são secos ao ar no campo durante o Verão e transformados em estilha à medida da procura. No Inverno, os troncos de salgueiro são cobertos para proteção da chuva e da decomposição precoce; os troncos de aveleira são muito mais resilientes.

Talhada de aveleira: elevada taxa de rebentação ao fim de seis meses

Vantagens

A principal vantagem de ambos os sistemas, talhadia e talhadia alta, é que, adicionalmente à energia renovável gerada, também estão a ser produzidas culturas comerciais, sequestro de carbono, redução de fenómenos climáticos extremos, diversidade de habitats favoráveis à vida silvestre nas árvores e eliminação de intervenções químicas.

Deste modo, está a produzir-se um ambiente agradável para o homem dos pontos de vista estético, da saúde física e económica, e da sustentabilidade da biosfera do planeta.

Plátano natural junto de um outro conduzido em regime de talhadia alta (3,5 anos de crescimento)

Prof. Martin WOLFE

wolfe@wakelyns.co.uk
*Organic Research Centre, Elm Farm,
Hamstead Marshall, Newbury,
Berkshire UK RG20 0HR*
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Para a próxima fase de desenvolvimento em Wakelyns, está a ser estabelecido um sistema de condução em talhadia alta, com uma revolução de 5 anos, em 2,5 ha de árvores madeiras (freixo, carpa, amieiro-napolitano, carvalho, tília, plátano), em crescimento desde 1994, e também num sistema agroflorestal em faixas de cultura agrícola entre alinhamentos arbóreos afastados de 12 m. A revolução de 5 anos deverá manter as árvores na fase de crescimento ativo em que são mais produtivas, o que está a começar a gerar um grande aumento na quantidade de madeira seca disponível. Esta será usada numa unidade combinada de aquecimento e energia para gerar eletricidade e calor. A opção principal a ser explorada para a eletricidade produzida é armazená-la em baterias elétricas de veículos.

Rendimento da energia

Embora os rendimentos dos salgueiros e aveleiras sejam variáveis, ambas as espécies geram 4 a 5 t de matéria seca/ha de área agroflorestal (ou seja, culturas agrícolas e árvores) por ano. As sebes lenhosas e a sua vegetação sob coberto ocupam cerca de 20% da área de terreno. A massa total é suficiente para fornecer aquecimento central e água quente à casa da exploração, em abundância suficiente, através duma caldeira de 20kW, durante o ano inteiro. Estes rendimentos são mais elevados que os rendimentos esperados da talhadia de revolução curta (um aumento de cerca de 40 a 50% para ambas as espécies). Tal deve-se, provavelmente, à reduzida competição entre as árvores, sem ensombramento e com pouca concorrência pela água a Este e Oeste dos alinhamentos, ao que acresce a fase de aumento de fertilidade da revolução biológica, que contribui para o aumento da biomassa da talhadia de curta rotação.

Desvantagens

As principais desvantagens de ambos os sistemas são a calendarização e a integração das operações no terreno de árvores e culturas agrícolas, e a disponibilidade de espaço e acesso às culturas anuais e perenes para a realização destas operações. Também é necessária maior variabilidade de unidades combinadas de produção de energia e calor adaptadas à pequena escala e à produção ao nível da exploração. Estas dificuldades não são insuperáveis e o aumento da experiência e da escala deverá conduzir ao desenvolvimento de maquinaria e gestão especializadas.

Mais Informações

Short-rotation willow for bioenergy, bioproducts, agroforestry and phytoremediation in the northeastern United States. IEA Bioenergy Task 43 Report 2012:

http://ieabioenergytask43.org/wpcontent/uploads/2013/09/IEA_BioenergyTask43_PR2012_01.pdf

Short rotation coppice (SRC): Forest Research <https://www.forestry.gov.uk/fr/bee-9uqplc>